

La Biennale degli occhi *LIX Biennale Arte di Venezia. Il latte dei sogni*

Doriana
Bruccoleri

Per prima cosa, gli occhi: chiusi come quando si sogna o spalancati fissi su un quadro. Poi ci sono gli occhi languidi disegnati dal messicano Felipe Baeza sui manifesti che costellano la città di Venezia ad annunciare la LIX Biennale, occhi spettrali che fluttuano su e giù per il Gran Canale a bordo dei vaporetti. Non ha gli occhi, invece, il gigantesco idolo bronzeo di Simone Leigh *Brick House* (2020) che con il suo sguardo-non-sguardo accoglie lo spettatore all'ingresso dell'Arsenale.

La Biennale di Venezia 2022 celebra l'occhio, strumento di vista e visione, e fa trionfare la pittura. L'occhio è il motivo chiave del Surrealismo, nucleo generativo dell'intera rassegna a partire dal titolo. *Il latte dei sogni* è un libro di favole scritto dall'artista Leonora Carrington e ambientato in un mondo magico pieno di creature ibride in continua trasformazione. Ed è proprio con questo spirito fluido, libero e transtorico che la curatrice Cecilia Alemani costruisce la propria visione di Biennale con cui "reincantare il mondo" – o perlomeno, lo spettatore. Se *Il latte dei sogni*, come il "Latte +" di Alex DeLarge "cioè diciamo latte rinforzato con qualche droguccia mescalina" sia una meravigliosa illusione oppure una sovversiva rivelazione è la domanda che rimane alla fine di questo viaggio immaginario attraverso le metamorfosi dei corpi e delle definizioni dell'umano.

May you live in interesting time profetizzava il titolo dell'edizione precedente. Cecilia Alemani, la prima curatrice italiana della Biennale, si è trovata ad allestire la mostra d'arte contemporanea più importante al mondo in circostanze difficili: una pandemia globale che l'ha costretta a lavorare da remoto e una guerra alle porte dell'Europa. Al clima di incertezza e instabilità, la curatrice risponde con una mostra coraggiosamente ottimista, compiendo scelte ben precise e orientate. *Il latte dei sogni* include 213 artisti provenienti da 58 paesi diversi, per un totale di 1433 opere. Una grande Biennale che, per la prima volta, vede in netta prevalenza la partecipazione di artiste donne e persone non binarie, con l'intento di restituire uno spazio per molto tempo negato. La mostra di Alemani, infatti, assume un punto di vista retrospettivo e si pone l'obiettivo di ricostituire il passato per farci guardare il presente con occhi più attenti.

Figura 1. Manifesto Biennale Arte Venezia 2022; Figura 2. *Brick House* (2020) di Simone Leigh all'ingresso dell'Arsenale.

Le questioni contemporanee che vengono affrontate riguardano principalmente il femminismo e il post-colonialismo, temi ripresi e rielaborati dai Padiglioni nazionali, cioè l'altra metà della Biennale su cui la curatrice non ha potere. In particolare, Germania, Francia e Gran Bretagna seguono la tendenza della revisione storica e fanno i conti con il proprio passato culturale. Per il padiglione britannico, Sonia Boyce celebra le voci *black* con un'installazione di musica e colori che le fa guadagnare, troppo facilmente, il Premio per la miglior Partecipazione Nazionale. Più di tutti, è il padiglione statunitense a incarnare lo spirito dell'intera rassegna e, non a caso, è rappresentato da Simone Leigh, vincitrice del Leone D'Oro come migliore partecipante alla mostra. Con *Sovereignty*, l'artista afroamericana propone una monumentale riflessione sulla soggettività della *Black Famme* costituita da grandi opere scultoree dal linguaggio lineare e diretto, ibridi

di architettura e corpo femminile. Questa è la Biennale dell'*Ecce donna*, con tutti i premi andati ad artiste. Se i Leoni alla Carriera a Cecilia Vicuña e a Katharina Fritsch hanno un valore di riconoscimento complessivo per il loro contributo all'arte e l'opera della Leigh è un ottimo esempio di scultura contemporanea impegnata ma non banale, molto meno comprensibili risultano i premi andati alla Gran Bretagna e ad Ali Cherri come promettente giovane partecipante. Menzione d'onore per il Belgio e la Grecia. Francis Alyš incanta con un lavoro video sul gioco dei bambini nel mondo, tutt'altra cosa è *Oedipus in Search of Colonus*, futurista e disturbante messa in scena della cultura greca classica immersa nell'esistenza disperata della comunità rom di Nea Zoi, a ovest di Atene.

Il latte dei sogni è una Biennale di "ricerca" e di "tesi", molto colta, di stampo quasi saggistico, che proprio nella parte teorica ha la sua

Figura 3. *N.AUfraga* (2022) di Cecilia Vicuña; Figura 4. La capsula *Tecnologie dell'incanto*.

spina dorsale. Gli scritti di Donna Haraway, Ursula K. Le Guin, Elizabeth Fisher, Silvia Federici, Rosi Braidotti sono ampiamente citati e ben argomentano la domanda alla base di questa ambiziosa mostra: come sta cambiando la definizione di umano? A partire da questo interrogativo, *Il latte dei sogni* si dirama in tre filoni tematici principali che corrono paralleli: la rappresentazione dei corpi e le loro metamorfosi in termini di identità, genere, razza; l'impatto delle tecnologie sugli individui; il rapporto con tutto ciò che ci circonda – gli animali, le piante, il pianeta nel suo complesso.

Il corpo è il fulcro e il perno della mostra, inteso o visto attraverso la lente della trasformazione. Ed ecco una biennale ricca di spiriti e sciamani, mutazioni e metamorfosi, dove il mondo in cui viviamo – nel bene e nel male, nella bellezza e nel kitsch – passa in secondo piano rispetto ai mondi *altri*, alternativi alla realtà da cui si generano. La mostra si articola

nelle due sedi del Padiglione Centrale ai Giardini e nel complesso dell'Arsenale. La gestione degli spazi è perfettamente calibrata: l'Arsenale è più polifonico e ospita le grandi installazioni, mentre ai Giardini le opere dialogano per corrispondenze e rimandi. Uguale per entrambi i percorsi è l'inizio scenografico: il già citato busto colossale di donna africana di Leigh all'ingresso delle Corderie, mentre il maestoso e perturbante *Elefant/Elephant* (1987) di Katharina Fritsch si erge nella prima sala ai Giardini come animale-guida della mostra. Il percorso espositivo, concepito come una progressione, è scandito dall'alternanza di situazioni di ampio respiro a momenti molto concentrati, ovvero le "capsule tematiche": novità e fiore all'occhiello di questa curatela, ma anche un po' il suo tallone d'Achille. Si tratta di cinque micro-esposizioni che raccolgono opere e artisti del XX secolo atti ad approfondire un tema specifico della mostra, fungendo da

Figura 5. *Counterblast* (2021) di Gabrielle L'Hirondelle Hill; Figura 6. Spettatrice davanti alle opere di Christina Quarles.

“radici” della mostra stessa. L’allestimento di questi piccoli spazi, progettato dallo studio italiano Formafantasma, evoca tempi e dimensioni diverse e, dopo tanto *white space*, ci si ritrova nella Parigi degli anni Venti o in un negozio Olivetti nell’Italia degli anni Sessanta. La fascinazione è tanta, sia per “il senso di scoperta” di lavori persi nel tempo, sia per il fatale incontro con le grandi opere a lungo studiate e ammirate solo sui libri. Tanta fascinazione al punto da mettere in ombra tutto quello – di contemporaneo – che c’è intorno,

rimarcando ancor di più il carattere storico e modernista che permea *Il latte dei sogni*.

Questo è sicuramente il caso de *La culla della strega*, il cuore pulsante dell’intera rassegna. In questa sala color senape al Padiglione centrale, s’incontrano le artiste delle Avanguardie storiche o donne-simbolo del Primo Novecento come Joséphine Baker. In particolare, le non-surrealiste¹ Leonora Carrington, Remedios Varo, Dorothea Tanning, Leonor Fini e Ithel Colquhoun, il cui immaginario improntato sul fantastico e sul desiderio di emancipa-

Figura 7. Spettatore tra la tela di Jacqueline Humphries e quella di Carla Accardi; Figura 8. Particolare di un'opera di Paula Rego.

zione riecheggia nel lavoro della maggior parte degli artisti in mostra. Tra i loro discendenti emerge Cecilia Vicuña, attivista cilena e Leone d'Oro alla Carrera, il cui lavoro muove dalla cosmologia indigena e anticipa i dibattiti sull'ecologia e il femminismo. Più dei suoi dipinti degli anni '70, rapisce l'anti monumentale e lirico assemblage *NAUfraga* (2022) composto da corde e detriti raccolti nella laguna veneziana. Sospesi, i piccoli elementi di rifiuto diventano astratti, quasi *belli* e per paradosso rinforzano il concreto senso di urgenza dell'intervento. A pochi passi da Vicuña, *Corpo Orbita*, forse la più interessante delle cinque minimostre, mette a fuoco la relazione tra corpo e linguaggio e introduce all'indagine verbo-visiva del movimento Poesia Concreta e di Mirella Bentivoglio, la cui vicenda artistica meriterebbe molta più attenzione. Pienamente "poesia

visiva" sono i lavori della tedesca Ilse Garnier, ispiratrice del titolo della capsula: componenti grafici minimali dove la parola corpo vive come significato e immagine. Sempre ai Giardini, dopo gli intramontabili grafemi astratti di Carla Accardi, *Le tecnologie dell'incanto* apre uno scorcio sull'esperienze italiane dell'Op Art, arte cinetica e Arte Programmata negli anni Sessanta. Nonostante gli intelligenti lavori di Dadamaino, Marina Apollonio e Grazia Varisco, questa capsula perde un po' di mordente e da lì si salta subito ai fotogrammi ciberneticici di Lillian Schwartz, le tessiture informatiche di Charlotte Johannesson e le astrazioni di punti a mezzatinta di Jacqueline Humphries. Tutti lavori che confermano la pittura e il disegno come i mezzi ideali di percezione digitale. Il Padiglione Centrale è il regno incontrastato della pittura e delle pittrici

Figura 9. *Conversation Piece* (2018-2022) di Chiara Enzo.

(il numero degli uomini che espongono lì è zero). Un'intera stanza viene dedicata alla portoghese Paula Rego, artista tra le più prolifiche, recentemente scomparsa e, tra l'altro, molto poco esposta in Italia. Nelle sue grandi tele la Rego narra "favolacce" in cui mette a fuoco, anche in modo crudo e fortemente espressivo, i rapporti umani e le dinamiche di potere. Il grottesco e la parodia le servono per rielaborare fiabe, sovvertire ruoli ed elaborare situazioni difficili in cui al centro c'è quasi sempre l'esperienza femminile. Diametralmente opposto è il linguaggio della giovane Chiara Enzo, una "piccola" novità pittorica di questa Biennale. Piccola come i suoi minuziosi e intimi dipinti di corpi frammentati dai dettagli disadorni e inquietanti. Dove c'è pittura, c'è anche la sua nemesi, la fotografia. Pochissima fotografia in realtà, e quella di Aneta Grzeszykowska non fa uso di alcuna post-produzione per risultare inquietante e surreale: in *Mama* (2018) è ritratta una bambina mentre interagisce con una bambola di silicone, feticcio della marionetta surrealista, che ha i tratti della madre/artista stessa.

Spostandoci all'Arsenale, si trovano le altre due capsule tematiche riuscite molto più sul piano teorico che su quello pratico: *Una foglia*

una zucca un guscio una rete una borsa una tracolla una bisaccia una bottiglia una pentola una scatola un contenitore e La seduzione del Cyborg. L'intreccio tra carne e tecnologia si presenta nelle migliori sculture in mostra: le "elegantemente aliene" gambe aracnee di Hannah Levy e l'armatura-calco di Julia Phillips ai Giardini e gli ibridi volti/schermi in resina di Tishan Hsu alle Corderie. Molto strano, a questo punto, non vedere un'opera di Matthew Barney, maestro scultore di plastiche protesiche e provocatorio esponente di un postumano *queer*. Per una mostra che si propone l'orizzonte del Postumano, le opere digitali e i video sono molto pochi e decisamente marginalizzati, forse per effetto della "bulimia di schermi" che la pandemia ci ha lasciato. Un video su tutti, però, è indimenticabile: *Le Sacre du printemps* (2021) di Zheng Bo che riprende un accoppiamento tra uomo e albero, centrando appieno il superamento della visione antropocentrica attraverso un'indagine eco-erotica sull'interconnessione tra gli esseri viventi. È all'Arsenale che si sviluppa maggiormente il filone tematico sul rapporto uomo-natura. Nella lunga galleria delle Corderie trovano posto due grandi installazioni che hanno utilizzato la terra come materiale e soggetto: *Earthly Paradise* (2022) di Delcy

Figura 10. La capsula *La seduzione del cyborg*; Figura 11. Le opere di Tishan Hsu.

Morelos e *To See the Earth Before the End of the World* (2022) di Precious Okoyomon. Il primo lavoro consiste in un labirinto di terra profumata di spezie e cacao, investito di significati associati alla provenienza dell'artista, il popolo Emberá-Catio di Tierralta, in Colombia. Morelos infonde potenza alla terra, che diventa un'entità vivente con cui interagiamo e alla quale, un giorno ritorneremo. Ricca di simbo-

lismi è anche l'altra installazione, la drammatica *To See the Earth Before the End of the World* (2022) di Precious Okoyomon. Un vero e proprio ambiente immersivo fatto di pozze d'acqua nera, pietre, sentieri e piante, in cui la metafora vegetale funge da meditazione sugli orrori del passato.

Nel corridoio color mattone delle Corderie tutto si ingrandisce, si moltiplica come in un

Figura 12. *To See the Earth Before the End of the World* (2022) di Precious Okoyomon.

trip: le pitture, le sculture, i manufatti, i colori, le forme richiamano una dimensione orgiastica e tribale che per poco evita l'esotismo, ma non la ridondanza. Un gran numero di artisti provenienti dal Sudamerica, dall'Africa e dall'India si affolla nella galleria, ma ancora una volta, sono un paio di occhi in particolare a rapire i miei: quelli della misteriosa principessa Sikán raffigurata da Belkis Ayón, in collografie che giocano con bianchi, neri e diverse tonalità di grigio, traduzioni dei drammi interiori dell'artista afrocubana.

Sempre gli occhi, simbolo di questa esperienza unica, convulsa, stratificata che è la LIX edizione della Biennale. Qualsiasi giudizio manicheo su *Il latte dei sogni* sarebbe fuori luogo, in un verso o nell'altro. Il senso dell'intera mostra è mettere in discussione la tendenza a definire; tuttavia, lo fa orientandosi verso una direzione ben precisa. Cecilia Alemani non sbaglia, ma semplicemente sceglie di fare qualcosa di "nuovo" che non coincide con il pre-

sentare opere "nuove". Questa è la Biennale più morta di sempre, nel senso che più della metà degli artisti esposti sono morti e si contano sulle dita delle mani le opere realizzate dopo il 2010. Che *Il latte dei sogni* sia una grande retrospettiva lo si può certamente affermare, ma ciò non significa che non possa darci qualcosa o dirci qualcosa sul presente. La Alemani è determinata a riprendere le fila del XX secolo con l'obiettivo di individuare gli effetti del discorso artista-uomo-bianco-occidentale, che per tanto tempo è stato il punto di vista dominante. Senza alcun dubbio, c'è una morale e anche potenzialmente discutibile sulla questione dell'eurocentrismo (a tal proposito, illuminante è *Surrealism Beyond Borders* appena conclusasi alla Tate). La Biennale 2022 è una biennale che vuole offrire una visione e punta sul *come* vedere le cose, piuttosto che sulle cose da vedere. Anche se, le cose da vedere sono fin troppe e non tutti gli interrogativi posti vengono sviluppati allo stesso modo. Ne *Il latte dei sogni* prevale l'immersione nell'irrazionale e il gusto per il meraviglioso, terribile o estatico, proprio perché è la tradizione modernista il fondamento della mostra e anche di un certo modo di intendere l'arte. L'incantevole mostra di Cecilia Alemani compensa alla mancanza di sogni che caratterizza l'esistenza contemporanea; tuttavia, è il legame con il contemporaneo che risulta indebolito. La mancanza di sogni è solo una parte di cui soffre l'individuo oggi, l'altra è la mancanza di verità. In mezzo, ci sta l'arte che vuole occhi sgombri.

Note

¹ Molte di queste artiste rifiutarono la definizione di "surrealiste", preferendo mantenere la loro attività indipendente dal Surrealismo propriamente detto. Per questa ragione, è preferibile utilizzare le formule "non-surrealiste" o "artiste associate al Surrealismo" per evidenziare la posizione di autonomia e libertà che queste artiste hanno volontariamente assunto nei confronti del movimento.

* *Le immagini a corredo dell'articolo sono dell'autrice*